

الدروس القيمة للنهضة الحسينية عند المستشرقين من خلال الشعائر الحسينية : روبرت بندكتي نموذجاً

الدكتور محمر نمر¹

ملخص:

الهدف من هذه المقالة الإضاءة على أهم القيم للنهضة الحسينية التي تناولها المستشرقون بالدراسة المقارنة مع باقي الأديان، والتي تم استقراءها من الشعائر العاشورائية، من خلال دراسة خبرات المشاركين في الاحتفالات العاشورائية. وقد تناولت المقالة أهم ما جاء من دروس قيمة في أبحاث المستشرق الهنغاري روبرت بندكتي ذي الخبرة الطويلة في الدراسات المقارنة بين الإسلام والمسيحية والتي تناولها بالبحث والتحقيق من خلال دراساته الانثروبولوجية، والمشاركة في المسرح العاشورائي والمسيرات ومجالس العزاء وملاحظة أهم تفاصيل طبقات المجتمع الشيعي من الناحية التراتبية بالنسبة للاحتفالات العاشورائية وتناولت الدراسة أهم القيم التي تم ذكرها في كلام المستشرق كالآلم المنجي والشهادة والهوية الشيعية والسلام والمقاومة.

مقدمة:

يعدّ البحث والدراسة في موضوع الاستشراق والمستشرقين من الأبحاث المهمة والضرورية، فالمستشرقون عملوا على أغلب الموضوعات والقضايا

¹ باحث تربوي في مركز الأبحاث والدراسات التربوية – أستاذ جامعي وحوزوي.

□ مؤتمراً : الإمام الحسين عليه السلام : عالمية وخلود

الإسلامية وتناولوها بالبحث والنقد ونقلوها في أبحاثهم بحسب وجهات نظرهم وبعدها العلم الذي بحثوا فيه كعلم التاريخ والاجتماع والأنثروبولوجيا والأديان ... وبالرغم من نشاط المستشرقين الواسع في البلدان العربية والإسلامية إلا أنه لا يوجد تعريف دقيق أو موحد للمستشرق والاستشراق وذلك بسبب الزاوية التي يعرف منها كالجغرافيا واللغة والدين. فالاستشراق يعني معرفة الشرق وهو ترجمة للمصطلح (Orientalism) وهو يتناول بمفهومه الواسع جميع البلدان التي تقع في شرق أوروبا والبحر الأبيض المتوسط وتشمل قارة آسيا من الناحية الجغرافية، أما من ناحية الاهتمامات فتشمل دراسات المستشرقين جميع علوم وفنون وحضارة الشرقيين كاللغات والعمران والقبائل والأقوام والأديان والمذاهب والعادات والتقاليد ... (علي، 2018)

وبعض الباحثين يضيق دائرة الاستشراق إلى الدراسات الإسلامية فقط فيعتبر أن المستشرق هو كل متخصص (من غير المسلمين) بشؤون الإسلام من غير المسلمين غربياً كان أم شرقياً، وبغض الطرف عن الانتماء الديني والثقافي والفكري حتى لو لم يكن الباحث غربياً.

بدأ اهتمام المستشرقين بالتنشيع منذ زمن بعيد ولكن الدراسات المستقلة تأخرت إلى بدايات القرن العشرين (علي، 2018) وخاصة بعد ثورة العشرين التي جذبت اهتمامات المستشرقين للتعرف أكثر على الشيعة ومرجعيتهم الدينية وعقائدهم، وعاشوراء والإمام الحسين ع ومن هؤلاء جولدتسيهر وهنري كوربان وكورت فريشلر وهالم واندرية نيومان وفرنسوا تويال وانطوان بارا وغيرهم.

□ مؤتمراً : الإمام الحسين عليه السلام : عالمية وخلود

وفي معرض حديثهم عن الامام الحسين ع وعاشوراء نرى أن كثيرا من المستشرقين تحدثوا كثيرا بالمدح والثناء وبيان علو وسمو مكانة الحسين ع ويقودهم البحث في سيرة الحسين ع وتضحياته إلى كثير من المقارنات مع باقي الأديان وخاصة مع المسيحية.

بخلاف القلة منهم التي عرفت بالتعصب وعدم الانصاف، أو الاسقاطات الخاطئة المتأثرة بالتيارات الفلسفية والفرويدية كوضاح شرارة وبيترس² حيث تنبأ باندثار الاحتفالات العاشورائية، باعتبار أنّ مآلها الى الزوال الحتمي، ذلك ان الرموز الإسلامية التقليدية، بما فيها الاحتفالات الحسينية، لم تعد (برأيهما) تعبّر عن الشعور بالولاء في منظور الانسان المتحضر. حيث فقدت الاحتفالات العاشورائية وظيفتها في المجتمع المتحضر، فمآلها الى الزوال المحتم.³ ما لبثت التطورات اللاحقة ان كذبت تنبؤات هذين الباحثين، فقد شهدت الاحتفالات العاشورائية، منذ منتصف السبعينات في القرن العشرين، نموا متواصلا وانتشارا واسعا في المناطق الشيعية حتى يومنا هذا، مع تمكن الجماعة الشيعية من تجديد خطابها ومواءمته مع الواقع الخارجي وتأقلمه مع ضرورات المجتمع المعاصر. (معتوق، 2009)

أما من تناول شخصية الحسين ع بالمدح والثناء فقد حاول ربطها بما لدى المسيحيين من قيم فهانز هالم مثلا يقول "والشيعية لا تنتظر إلى الحسين

² -راجع: الشعائر بين الدين والسياسة في الاسلام والمسيحية، ص 143.

³ - كما في مسرحية مقتل اتاهوالابا التي مر ذكرها حيث ما زالت تقام في الارياف اما في المدن، فقد توقفت هذه المسرحية، لان مقتل الانكا ادى الى اضطراب الشعب لانه كان المنظم لحياتهم ومع وجود الدولة فهي المنظمة لحياة الشعب فلماذا يعود الشعب الى الماضي؟ لذلك توقف عرض المسرحية في المدن (معتوق، 1974).

بنظرة مختلفة تماماً عن غيرهم، فهم لا يعتبرونه قد تعرض للهزيمة والقتل، بل كان سيد الشهداء، ويساؤون بين مصيبتيه ومأساة عيسى..."

ويقارن يان هانغوسون بين الثورة الحسينية والمسيحية: "بعض الرموز الإسلامية تكون قريبة لقلب المسيحيين ... في حياة الحسين الأليمة سمات عديدة نشاهدها في العبد المضحي لله والذي يشبه النبي داود... يمكن أن يصبح الحسين جسراً بين المسيحيين والمسلمين الذين يؤمنون بأن المسيح الذي صلب عاد حياً بعد الموت" (علي، 2018)

وهذه المقارنات تحاول أن تبحث عن مدى التوافق والاختلاف بين الشعائر الحسينية وما يقوم به الشيعة من أحياءات وممارسات عبادية ورمزية وسيميائية متعلقة بالحادثة التاريخية وبين ممارسات وشعائر وطقوس باقي الأديان، لذلك نجد أن كثيراً من المستشرقين حاولوا إيجاد جذور للممارسات الشيعية في الأديان الأخرى وهل تم أخذ بعض مظاهر عاشوراء من عادات وتقاليد وثقافات باقي الشعوب.

إذاً فالتعرف على الإمام الحسين ع من خلال الشعائر والمراسم المقامة في ذكرى عاشوراء تكشف لدى المستشرقين عن الخبرات الروحية التي تقدمها مدرسة عاشوراء بشكل عملي وتظهر مجموعة من القيم التي تركز عليها هذه المراسم والتي قد تختلف في العمق عما هو موجود في كتب الشيعة، فالمستشرق يحاكم عقائد الشيعة من قبل ممارسات الناس (العوام) ورجال الدين كواقع موجود، بطريقة استقرائية، وهذا يستدعي فهم المنهج الذي يقوم عليه الباحث المستشرق خاصة إذا كان يقارب موضوع عاشوراء والقيم المستنبطة من الظاهرة العاشورائية من زاوية علم الاجتماع أو الأنثروبولوجيا.

□ مؤتمراً : الإمام الحسين عليه السلام : عالمية وخلود

يعتبر روبر بنديكتي من المستشرقين الأنثروبولوجيين الذي صب اهتمامه على مجال المقارنة بين الأديان وخاصة بين المسيحية والإسلام، حيث انتقل منذ عام 1968 الى لبنان، وقضى أكثر من أربعين عاماً ينتقل بين الأرياف ليقارن بين ممارسات المواطنين من الديانتين الإسلامية والمسيحية وقد جذبته احياء شعائر عاشوراء، لذلك قام بمقارنة القيم الموجودة في عاشوراء مع القيم المسيحية في كثير من كتاباته وأبحاثه، مما دعانا إلى تسليط الضوء على ما قدمه هذا الباحث المستشرق في مسألة المقارنة بين عاشوراء والاحتفالات المسيحية.

أولاً: "التعزية" المظهر الأول للمقارنة بين مراسم عاشوراء والاحتفالات المسيحية:

تعتبر "التعزية" المسرحية الوحيدة في الثقافة الإسلامية بحسب معتوق (1974) حيث يجري الاحتفال المسرحي باستشهاد الحسين في معركة كربلاء صباح يوم العاشر، وتجرى أحداث المسرحية عادة بعد الانتهاء من "تلاوة المصراع" و"المسيرة العاشورائية" التي تجوب شوارع القرى والمدن الشيعية.

ولأهمية هذه الظاهرة فقد درسها أكثر من باحث في العلوم الاجتماعية او الأنثروبولوجيا، كفردريك معتوق وروبير بنديكتي ورافل رزق الله وغيرهم وهي تعتبر احد اجناس الفنون الشعبية التقليدية بالنسبة لهم ويتجلى ذلك بوضوح عندما نجد ان الممثلين والمنشدين والمنظمين وكل المشاركين في انتاج هذه المسرحية واخراجها وتمثيلها هم من غير المحترفين، و يقوم هؤلاء الناس بهذه المسرحية من اجل خدمة الامام الحسين ع، والتقرب منه ومواساته.

ان التعزية مسرح وشعيرة دينية في آن واحد، يمكن تشبيهها بالمسرح الديني الشائع في أوروبا في القرون الوسطى الذي عرض آلام يسوع المسيح. كما أنّ اندماج الممثل مع الدور روحياً ووجدانياً يجعله يعكس مشاعره بشكل عفوي فهو يشارك المشاهدين وينفعل معهم وبذلك يؤدي دوراً مزدوجاً كممثل ومشاهد معاً.

لا يركّز هذا المسرح على المصادقية التاريخية وإن كان في الإجمال لا يخالف المقاتل⁴ المعتبرة لدى الشيعة في الشكل العام، أمّا في المضمون فهو يركز على الخيال الشعبي ومدى تأثيره العاطفي، لذلك قد تتشابه الأحداث التاريخية مع قصص التراث الشعبي. إنّ هذا المسرح يساعد المشاهدين على بناء خبرة روحية أثناء مشاهدتهم للمشاهد، فالمشاهد قد حفظ المشاهدون أحداثها من خلال وسائل الإعلام أو من خلال مجالس العزاء وحفظوها عن ظهر قلب، المهم هو عرض الأحداث على شكل مبادئ ورموز وقيم ويجسدها تجسيدا حسياً.

المشاهد في التعزية هو مشاهد وممثل معاً فهو يستمع وينشد ويندمج مع الممثلين بحيث يصبح جزءاً منهم إلى درجة نسيان كونه مشاهداً فيستولي عليه الانفعال والتوتر الوجداني بحيث تتولّد علاقة جدلية بين الممثل والمشاهد، بين الحدث المسرحي والحدث التاريخي الواقعي.

تتمحور الخبرة الروحية التي يعيشها المشاهدون حول شخصية الإمام الحسين ع الذي عانى الظلم والألم والموت لأجل نجاة شيعته (بندكتي، 2010)، وسبق لهؤلاء المحتقلين ان عاشوا لمدة عشرة أيام أو أكثر غارقين في مناخ الشعائر التي أحييت نصب أعينهم شهيد كربلاء

4 - كتب المقاتل تعنى بنقل سيرة الحسين وأصحابه وطريقة استشهادهم بطريقة فنية تجمع بين السيرة والشعر والنثر والبلاغة ...

□ مؤتمراً : الإمام الحسين عليه السلام : عالمية وخلود

ع ومصيره مما جعلهم يتهيؤون نفسياً للحدث التأسيسي ويتمهون مع البطل. تتطوي خبرة التلاحم الوجدانية على بعدين: الأول وهو شعور المحتقلين القوي بالذنب إذ يحس الممثلون بأنهم ارتكبوا خطيئة معادة الحسين في إطار العرض المسرحي أما المشاهدون فيحسون بخطيئة المخاذلة إزاء الحسين ع، من هنا يمكن فهم اندفاع هؤلاء المحتقلين إلى إقامة شعائر العزاء والتطبير وهم يسعون إلى التكفير عن ذنبهم فهم بتعذيب أنفسهم ومشاركة الحسين ورفاقه الآلمهم وجراحاتهم يكونون قد كفروا عن خطاياهم (بندكتي، 2001).

الثاني: الشعور العميق بالتضامن و"الإمام المظلوم" ع فتصبح في وجدانها جماعة "الإمام الشهيد" وفيحاول المشاركون التماهي مع هذه الجماعة فتصبح شريكها في القداسة⁵. في هذه اللحظات الاستثنائية يعيش المحتقلون خبرة الشعور بالانتماء إلى المجتمع المحلي ومن ثم إلى المجتمع الشيعي. إنها الخبرة المذهبية المتكاملة التي تناط بالمشاركة الشعائرية في مصير الإمام الشهيد (معتوق، 1974).

يحلل رزق الله (1997) المسرحية التي "تدعو الشيعة إلى التماهي بصحبة الحسين [...] تدعوهم إلى إظهار وفائهم وولائهم ليس للحسين -الذي قتل منذ أكثر من 13 قرناً ونيف- بل لممثليه الدينويين، المنتمين إلى نريته الروحية: المشايخ!!"

ثم يردف رزق الله هذا الكلام بأن التمثيلية التي لاقت نجاحاً باهراً بدليل إقبال الناس على مشاهدتها لعدة عقود من الزمن، إنما كان ذلك بسبب

⁵ - في الفقه الشيعي الدم الذي يخرج من الإنسان نجس، فلذلك يجب تطهيره، إلا الدم على بدن الشهيد فإنه لا ينزع ويدفن الشهيد بدمه، إن المشاركين في شعيرة التطبير يعتقدون أن الدم الذي يخرج منهم هو طاهر (مع أنه فقهاً نجس) كدم "الإمام الحسين الشهيد"، فهذا مما يدل على الاعتقاد في مشاركة الحسين في القداسة (بندكتي، 2010).

أنها "عرفت كيف تمس شعوراً لا زال حياً: الشعور بالإثم. فموقف صحابة الحسين الذي يعرض على الخشبة، يتعارض تماماً مع موقف الشيعة منذ 13 قرناً. فولاء صحابة الحسين يذكرهم بعدم وفائهم وولائهم، ويجدد فيهم شعوراً بالإثم مغروساً في نفوسهم منذ نعومة أظافرهم، بواسطة خطاب تأثيمي كامل[.]. لكنهم يستطيعون التكفير عن خطأهم بإظهار وفائهم وولائهم وطاعتهم لممثل الحسين المعاصر، شيخ النبطية!!"

ويؤكد رزق الله، أن أحياء الشعائر يؤدي إلى الحديث عن عقدة الذنب الناتج عن قتل الأب (من مفاعيل عقدة أوديب)، وهو هنا يعني خذلان الأب (أي الحسين ع في معروض الفرضية)، فالشيعة تعيش حالة الندم الناتج عن خذلانهم التاريخي للحسين ع وتركه في ميدان القتل وحيداً، يشابه ندم أوديب على قتل أبيه، ولذلك يتم التعبير عن هذا الحزن والندم بأشكال التعبير (الطم، التّطبير، مجالس العزاء، المسرحية...)..

نستطيع أن نقول أنّ لعقدة الذّنب هنا إمكانيةً كبيرةً في تفسير حالة عاشوراء، لكنه غير كافٍ في تفسير المظهر الدّموي المرتدّ على الذات، لأنّه يحجب الصراع الأساسي المتمثل في رفض السلطة من قبل الحسين ع والذي هو أساس وشعار ثورته. إنّ لبّ البحث في تحليلنا لمسألة عاشوراء، هو عبارة عن قضية احتكار العنف.. فالعنف بمدلوله المعرفي هو عبارة عن البنیان الأساسي لقيام الدولة، فلا إمكانية لوجودها ولقيامها من دون امتلاكها لحصرية حق ممارسة العنف والسلاح، واستخدام ذلك في فرض الأمن، حماية الحدود والتوسع، معاقبة المخالفين والمجرمين والعابثين بالقوانين.

وبالخلاصة يمكن القول أنّ المستشرقين -ومنهم بندكتي 2010- اعتبروا أنّ كل شعيرة تقام اثناء احياء مناسبة عاشوراء لها دلالة متصلة

□ مؤتمراً : الإمام الحسين عليه السلام : عالمية وخلود

في الوجدان الشيعي، مما يزيد في الخبرة الروحية لدى جماعة المحتفلين ويصبح هناك تلاحم وجداني بين المشاركين وامامهم الشهيد عبر فعل "التأوين" و"التأويل" حيث تنطوي خبرة التلاحم الوجدانية على ثلاثة ابعاد :

- الأول: وهو شعور المحتفلين القوي بالذنب والخذلان بسبب عدم نصرته" الشيعة " لإمامهم منذ ثلاثة عشر قرناً فلذلك تظهر عقدة الذنب هذه عبر مجالس العزاء واللطم وتبلغ ذروة التعبير عنها عبر تنفيذ شعيرة التطبير حيث يسعى المشاركون الى التكفير عن ذنبهم فهم بتعذيب انفسهم ومشاركة الحسين ورفاقه آلامهم وجراحاتهم يكونون قد كفروا عن خطاياهم.

- الثاني: فيظهر بالشعور العميق بالتضامن و"الامام المظلوم" فتصبح في وجدانها جماعة "الامام الشهيد" وفيحاول المشاركون التماهي مع هذه الجماعة فتصبح شريكها في القداسة فيصبح كل شيء في عاشوراء مقدساً ويظهر ذلك ك"هابيتوس" معاشة في ذهن الشيعي مما يجعل هذه الشعائر غير قابلة للاندثار.

- اما البعد الثالث: فيظهر في الاستعداد للنصرة جواباً لجملة "هل من ناصر ينصرني" وذلك لأنّ الذي سيطلب الثأر للحسين ع هو حفيده المهدي عج، الذي سيطلبه من اتباع "يزيد" في هذا العصر ويزيل الظلم والهوان عن الشيعة و يحقق لهم دولتهم التي يحلمون بها، و بذلك تنتهي عقدة الذنب التي يعيشونها.

ثانياً : إظهار الوظائف الظاهرة والكامنة للعزاء الحسيني

قام كثير من المستشرقين ببحث وظائف العزاء الحسيني وما هي أهم تأثيراته على المجتمع الشيعي وقسموا الوظائف إلى ظاهرة وكامنة.

فبحسب اهداف مجلس العزاء عند الخطيب الحسيني يمكن ملاحظة مجموعة وظائف ظاهرة يعتمد الخطيب اظهارها والتأثير في الوعي الجماعي عند المشاركين في مجالس العزاء :

أ- الاعلام السياسي: انّ من اهم معطيات مجالس العزاء منذ تأسيسها هو دورها السياسي بالرغم من انه لم يكن بمستوى ونمط واحد دائماً، بل تعددت انماطه بتعدد وتباين مقتضيات الزمان والمكان، فكان الطابع السياسي متناسبا مع الظروف وتقلباتها. (بنديكتي 2001).

ب- صناعة القدوة: تستعرض مجالس العزاء جوانب من شخصية ائمة الشيعة ويدعو الخطباء الى التحلي بصفات و اخلاق هؤلاء الأئمة، وخاصة امامهم "الشهيد" الحسين ع حيث ان ذكر مناقب الشهيد و اظهار الحب له يستدعي تقرب المستمعين من هذا النموذج عبر فعل الاقتداء، ويمكن ملاحظة وظيفة الاقتداء على الصعيد الفردي عبر الاقتداء بأخلاق ائمة الشيعة ومعاملتهم مع باقي الناس وعبادتهم والاجتماعي عبر الدعوة الى رفض الظلم وحقاق الحق والعدالة والثورة على السلطان الجائر (بنديكتي 2001).

ج- ترسيخ الاعتقادات الشيعية: اتخذ الخطباء من المنبر الحسيني وسيلة من اجل ترسيخ اعتقادات الشيعة و بث الافكار الشيعية ومواجهة

□ مؤتمراً : الإمام الحسين عليه السلام : عالمية وخلود

"الحرب الثقافية" وبث الوعي في الجماعة الشيعية خاصة ان الحضور يكون بشكل مكثف خلال مجالس العزاء ومستمر الى أكثر من يوم مما يسمح للخطيب بأن بتكثيف المحاضرات وتجزئة الموضوعات على عدد ايام اقامة مجالس العزاء .

بما اننا تكلمنا عن الوظائف الظاهرة لمجالس العزاء والتي تكون مطبقة بشكل مسبق لا بد لنا من الوقوف عند بعض الوظائف الكامنة التي يمكن ملاحظتها من الحقل كمت حددها بندكتي (1995):

أ- خلق روح التوافق والالتحام : ان اجتماع مجموعة من الناس واتحادهم في عمل موحد بدافع العقيدة الموحدة يجعل بين هؤلاء الافراد علاقات وثيقة بينهم ويعزز العلاقات الاجتماعية بينهم، خاصة ان العمل الذي يجمعهم هو عمل "شعائري" "عبادي" بهدف نيل "الاجر والثواب" ودخول الجنة.

ب- تدعيم النظام الاخلاقي: ان الغاية من مجالس العزاء غاية دينية تدخل في المعتقد والقدسية ولأن الغاية مقدسة فمجلس العزاء مقدس باعتباره وسيلة للوصول الى "الخبرة التطهيرية" التي يعيشها المشاركون في المجالس، فكلما ازداد عدد الحضور في المجالس، كلما ازدادت الثقة بالمجالس وبقدسيته، ومن ثم تمنح المجالس قدسية مستوحاة من "بطل كربلاء" و "بطلة كربلاء" تعطى للأفراد باعتبارهم "حسينيون" و"زينبيات".

ج- تثبيت مبادئ المجتمع ومكوناته : حيث ان الفضاء المقدس لمكان اقامة المجلس مقسم بحسب الفئات الاجتماعية للمجتمع من الامام الى الخلف : رجال الدين "العلماء" والوجهات (سياسيين واصحاب المال)

□ مؤتمراً : الإمام الحسين عليه السلام : عالمية وخلود

وعامة الناس (وينقسمون الى رجال في المقدمة ونساء في الخلف) مما يؤدي بمجلس العزاء الى تثبيت مبادئ المجتمع ومكوناته، حيث لا نرى اعتراضاً من الناس على جلوس العلماء والوجهاء في الامام بل على العكس نراهم يفسحون المجال ولا يقبلون الا بجلوس العالم في الامام والا اعتبر اهانة لعامة الناس.

د- تسكين الآلام الفردية والاجتماعية: شكلت التراجيديا في عاشوراء

شعاراً لواقع التشيع في مراحل متعددة، فالحسين ضحية للظلم وبالرغم من كل انواع الاذى والعذاب الا انه لم يستسلم لان قتله كان مشيئة الهية، فيتحول الانطباع حول الحسين الى رمز من رموز الشفاعة يوم القيامة حيث يشفع لكل من يشارك في مجالس العزاء دون شروط مسبقة، فأصبحت هذه النظرة بلسماً للأوجاع ومسكناً لبعض الآلام والمعاناة باعتبار ان عنوان المواساة يجب ان يكون عبر الصبر على الظلم والأذى وتذكر آلام الحسين ومواساته.

هل فكرة الألم المنجي وظيفية ظاهرة ام كامنة؟

انّ فكرة الألم المنجي ليست معتقداً اخترعه الشيعة، بل ان الاديان السابقة عرفت هذا النوع من المعتقد، فاليهودية القديمة عرفت هذه الفكرة عبر تقديم الاضحية الى الله كفارة عن ذنب او للمحافظة على الايمان.

أما في المسيحية فقد غدت هذه الفكرة محور التعاليم اللاهوتية والاخلاقية في فهم علاقة المؤمن بإيمانه وبغيره من الناس، إنّ فكرة الألم المنجي مرتبطة في جوهرها بموت المسيح الذي اصبح يعتبر النموذج

□ مؤتمراً : الإمام الحسين عليه السلام : عالمية وخلود

المثالي لتضحيات كل الذين يختارون الألم او الموت من اجل انقاذ غيرهم او كفارة عن ذنب غيرهم.

اما في التراث الاسلامي الشيعي فقد انبعثت فكرة الألم المخلص بمأساة كربلاء ثم ترسخت بشكل كبير في الوجدان الشيعي اثر الاخفاقات السياسية والاضطهاد الذي لحق بهم على يد السلطات المتعاقبة التي حكمت العالم الاسلامي. اما الاسلام السني فلم يعرف هذه الفكرة لغياب العنصر المأساوي في حياة مؤسسي الدول المتعاقبة (بندكتي 2001).

بالرغم من ان علماء الشيعة لا يفهمون فكرة الألم المنجي بالطريقة المسيحية، اي ان خلاص الشيعة من النار يوم القيامة هو بالبكاء على الامام الحسين ع حتى لو لم يكن ملتزماً دينياً، بل يفهمونه بأنه خلاص للانسان الملتزم الذي يعصي في بعض المجالات : "تعتبر شفاعة الشافعين يوم القيامة بإذن الله تعالى إحدى العقائد الإسلامية المسلمة الضرورية. إن الشفاعة تشمل أولئك الذين لم يقطعوا صلّتهم بالله، وبالدين بصورة كاملة، فصاروا صالحين لشمول الرحمة الإلهية لهم بواسطة شفاعة الشافعين، رغم تورطهم في بعض المعاصي والذنوب". (السبحاني، 2008) ولكن فكرة الألم المنجي المشابهة للفكر اللاهوتي المسيحي، وهي أنّ الحسين ع ضحى بنفسه وبأصحابه واهل بيته في كربلاء من اجل خلاص كل الشيعة من النار، تظهر بشكل قوي في معتقدات المشاركين في مجالس العزاء ، اذ إنّ هذه الفكرة راسخة في العقيدة الشعبية عند الناس. والذي ركّز هذا المفهوم بشكل كبير في اذهان عامة المحتفلين هم قراء العزاء (و هم الطبقة التي تقع في المستوى العلمي بين العلماء والعوام من الناس) (معتوق 2009).

ان عنصر المأساة غدا السمة المميزة في الاسلام الشيعي، فتلاحم بحياة الحسين واستشهاده في كربلاء، فالتجأ قراء العزاء الى فكرة الألم

المخلص ليشرحوا مأساة كربلاء عن وعي وقصد، اذا فكرة الالم المنجي تدخل تحت الوظائف الظاهرة (بندكتي 2010).

ان فكرة الالم المنجي جعلت لقراء العزاء منزلة محترمة بين الناس، فالاحتفالات بذكرى عاشوراء لا تتم من دون قراءة مجلس عزاء فمجالس العزاء تحيي ذكرى مأساة كربلاء وتجعل المشاركين يعيشون بواسطة الرموز الشعائرية ما عاشه الحسين واهله واصحابه في كربلاء، ومن هنا ارتبطت ثورة الحسين وشخصيته ومبادئه وبطولته وتضحيته بالألم، والألم بالألم، والألم بالأمم، والألم بالنجاة والخلاص النهائي، من اجل الارادة الالهية التي قررت ذلك الالم وتلك الشهادة وتلك النجاة، لأن البشرية لا تستطيع وحدها ان تتغلب على الألم البشري. وبذلك اصبح الاستشهاد طريق الشفاعة والخلاص، واصبح الحسين "سفينة النجاة" لأنه ضحى بنفسه لأجلهم فعاش الشهادة بصبره وارادته وتضحيته بأهله واصحابه، من اجل انقاذ المسلمين ونجاتهم. ان الاعتقاد باستشهاد الحسين في سبيل الحق والعدالة وتحمله آلام التضحية والفداء لا ينفصل في الوقت نفسه عن مكانة الامام الحسين ودوره في الشفاعة لشييعته ومحبيه يوم القيامة، شفاعة تظهر بوضوح وبأشكال مختلفة ومتنوعة في العزاء الحسيني⁶.

هذا التصور الدرامي يعرض الامام الحسين ع كمنقذ الأمة الاسلامية ومدافعا عنيدا عنها وحاميا اياها باختياره، وحيث لا يستقيم الاسلام الا بقتله، وهكذا كتب الحسين قدره بدم الشهادة والفداء. ان قارئ العزاء اليوم عندما يذكر فكرة الالم المنجي فانه يعتقد بها اعتقادا راسخا بالمعنى الشعبي

⁶ - كذكر رواية: " قال ابن طائوس: روي عن آل الرسول عليهم السلام أنهم قالوا: من بكى وأبكى فينا مائة فله الجنة، ومن بكى وأبكى خمسين فله الجنة، ومن بكى وأبكى ثلاثين فله الجنة، ومن بكى وأبكى عشرين فله الجنة، ومن بكى وأبكى عشرة فله الجنة، ومن بكى وأبكى واحدا فله الجنة، ومن تبأى فله الجنة" بحار الانوار، ج 44 ص 288، من قبل قارئ العزاء ومثلها كثير في التراث الشيعي.

□ مؤتمراً : الإمام الحسين عليه السلام : عالمية وخلود

لا انه يتصنع فهذا المعتقد اصبح عقيدة راسخة شيعية لا يمكن ان تتسلخ من الوجدان الشيعي ولذلك عندما حاول بعض علماء الشيعة كالسيد محسن الأمين مجابهة هذه الافكار، قوبل بموجة عارمة شعبية ودينية، إذاً لقد اصبحت هذه الفكرة من الوظائف الكامنة في عصرنا الحاضر او نوعاً من "الهابيتوس " لا يمكن انفكاكه عن وجدان المشاركين في مجالس العزاء (بندكتي 2010).

ثالثاً: تحليل الخطاب العاشورائي

يقوم الخطاب العاشورائي بحسب بندكتي (2001) على المفاهيم الآتية:

أ- الهوية الشيعية.

ان الخطيب يلح ان يستعمل ضمير المتكلم "نحن" في سياق حديثه عن الجماعة الشيعية، فهو يشير الى المودة والالفة بين الخطيب والجماعة الشيعية الموالية لأهل البيت ويشير الى الخبرة الوجدانية التي يعيشها مع هذه الجماعة. والخطيب والمستمعون يعيشون خبرة الانتماء الى الجماعة الشيعية المحلية ومن ثم الى الجماعة الشيعية الكبيرة في العالم "المقاومة" للآخر (الظالم- المستكبر..)، و يعيشون خبرة التضامن الاجتماعي التي يعبر عنها بشكل انفعالي مؤثر خلال مجالس العزاء.

ب- الحسين قبلة الحياة الروحية الشيعية

ان مقولة "شيعي" و"شيعية" مرتبطة بالحياة الروحية للشيعية المتمثلة "بالحسين" فهو يمثل "العظمة الانسانية" لا سيما روح التضحية من اجل القيم السامية

□ مؤتمراً : الإمام الحسين عليه السلام : عالمية وخلود

كذلك يلخص في مصيره الشخصي مصير الشيعة الذين "كتب لهم " ان "يقاوموا" من اجل الحق ويجابها الطغاة في كل الازمنة، الى ان يأتي المخلص "المهدي" الذي سيقم دولة الحق والعدالة وينهي الظلم الذي لحق بالشيعة طوال قرون عدة ويأخذ ثأر الحسين شهيد كربلاء.

ج- من كربلاء الى اعادة تأويل التاريخ وتأويله.

ان فكرة الحق ومقاومة الظلم في مركز اهتمام الفكر الشيعي، بسبب الظلم الذي عانوه طوال تاريخهم، يمكن رؤية ذلك من خلال خطاب عاشوراء على الشكل الآتي:

مقاومة الظلم ضد:

1- الحكومات الحاكمة: بنو امية، بنو العباس، الايوبيون، المماليك، العثمانيون.

2- الاستعمار الانكليزي والفرنسي.

3- الانظمة الديكتاتورية الظالمة في العالم المعاصر.

4- الاحتلال الاسرائيلي في جنوب لبنان وفلسطين.

5- الاحتلال الامريكي للعراق.

6- الهجمة الثقافية الغربية على الإسلام (الاستكبار العالمي ضد الاسلام).

يبرز هذا الخطاب ان مصير الشيعة التاريخي منذ كربلاء وحتى اليوم هو مقاومة الظلم والنضال من اجل الحق، ويصنف خصوم الشيعة عبر التاريخ الى صنفين: "حكام ظلمة" و"المستعمر الاجنبي" ويلخصهم في مقولة

□ مؤتمراً : الإمام الحسين عليه السلام : عالمية وخلود

"الظالمين". إن صراع الحسين ع ويزيد هو نموذج اولي لصراع "الحق" مقابل "الظلم"، لقد جرت عملية إعادة تأويل الصراع النموذجي وتأويله خلال كل عصر بحسب العناصر المكونة للصراع الشيعة مقابل الظالم. الحسين -يزيد، الشيعة- الحاكم السني، المستعمر الاجنبي، المحتل الاجنبي، الصهاينة بندكتي 2010.

يزيد هذا الخطاب في التباين في وجهات النظر بين الاسلام الشيعي وغيره من المذاهب الاسلامية، لذلك يعلن الشيعة رفضهم للاندماج مع الآخر والاحتفاظ بهويتهم الخاصة مع امكانية الوحدة عبر التعايش السلمي و"رفع الظلم" عن الشيعة، ويثبت خصوصية الجماعة الشيعية، لذلك من الطبيعي ان نجد الشيعة يتمسكون بعاشوراء تأصيلاً وتثبيتاً لهويتهم المنتمية الى مدرسة اسلامية معينة ويثبت هذا الخطاب الخصوصية الشيعية.

اذا الاحتفالات العاشورائية وخاصة مجالس العزاء تؤدي وظيفتين: اولا ابراز الهوية الشيعية المميزة مما يساهم في تقوية خصوصيتها ومن جهة اخرى تعيد هذه الاحتفالات السنوية انتاج هذه الهوية المميزة بواسطة رموز ذات مغزى، فتعيد احياء الوعي بالهوية الشيعية في ذهنية المحتفلين، مما يبرز تشكيلة سياسية تستمد هويتها من انتمائها المذهبي.

د- خطاب لاهوتي في ظاهره والقيم السياسية في محتواه الضمني:

يمكن ان نخلص الى تحليل ان الرموز الطقسية والموضوعات اللاهوتية قد تحولت خفية الى عناصر دلالة سياسية، فالمحتفلون يستعينون بها ليعبروا عن رسالة سياسية، اذا فالعناصر الدلالية اللاهوتية تؤدي في الآن نفسه وظيفة سياسية، فتتحول الجماعة الاحتفالية الى ممثلة الشيعة والاسلام

□ مؤتمراً : الإمام الحسين عليه السلام : عالمية وخلود

الصحيح في المجتمع المحلي ويتحول الاحتفال الديني الى تظاهرة سياسية، اذاً الخطاب العاشورائي لاهوتي في الظاهر وسياسي في محتواه الضمني ان هذا الخطاب يستعين برموز تتضمن المعاني المصيرية اداة للتعبير عن الخصوصية الشيعية المتجسمة في منظور المحتفلين، اذا فالبعدين المذهبي والمدني يتداخلان بحيث لا يمكن الفصل بينهما على مستوى التصور الفكري لأن مفهوم استقلالية الجماعة المذهبية عن المجتمع السياسي امر مستعص على فكر اعضاء الجماعة الشيعية، كما انه لا يتم الفصل بين البعدين على مستوى الممارسة الاجتماعية-السياسية اليومية. فيتلازم البعدان في مواقف تفاعلية ذات مغزى مما يبين لنا البنية الذهنية العميقة التي تولد الخبرة المعرفية والممارسة اليومية لدى الجماعة الشيعية.

رابعاً : حقل الخطاب الشيعي الدلالي للقيم (بندكتي 2001):

نخلص في القراءة التحليلية للخطاب الشيعي الدلالي الى القيم الآتية:

أ- الاسلام الحقيقي : النبي واهل بيته،الحسين :روح التضحية، كربلاء، روح الاسلام الانسانية، الآخرة.

ب- شيعة الحسين: المسلمون الموالون للرسول واهل بيته-حب الحسين - احتفالات دينية- عاشوراء- الاحساس بالحق : المقاومة، الشهداء، المرجعية الدينية،الهوية المميزة والخاصة.

ج- الاسلام المنحرف: الحكم الظالم : بنو امية، بنو العباس،بنو عثمان، الديكتاتورية (صدام حسين، شاه ايران) - الهوية العامة.

□ مؤتمراً : الإمام الحسين عليه السلام : عالمية وخلود

د- الغرب: الفساد الاخلاقي- الظلم: الاستعمار، الاحتلال، الصهيونية، الحرب الثقافية.

من خلال حقل الخطاب الشيعي الدلالي يمكن ملاحظة اهمية الخطاب العاشورائي ذي القيم السياسية بامتياز فالتراجيديا والفكر اللاهوتي الموجود في ظاهر الخطاب يستبطن الرؤية السياسية المتكاملة للجماعة الشيعية المحتقلة بالإضافة الى القيم الدينية والاجتماعية والتربوية لذلك لجأ بندكتي (2010) إلى تحليل الخطاب العاشورائي ومقارنته بالخطاب اللاهوتي المسيحي وخاصة في احتفالية الفصح فوجد تشابها كبيرا في القيم نذكر منها :

أ- الالم المنجي- الحرية

في الاحتفال الفصحي المسيح هو شهيد الخلاص والسلام، والخلاص يمثل الموضوع المحوري للمنظومة الفكرية المسيحية. في مقابل ذلك نجد قيمة النجاة في الاحتفال العاشورائي. ومن وراء قيمتي الخلاص - النجاة نستشف الألم المخلص أو المنجي فلا يمكن فهم الاحتفالات ولا خبرات المحتفلين بدون قيمة الألم المخلص.

ان مفهوم الالم المنجي يلزم الحدث التأسيسي في كربلاء فالحسين : "مصباح الهدى، وسفينة النجاة، وامام الاحرار"⁷ اذا النجاة والحرية والهدى ثلاثة مفاهيم اساسية تربط الشيعي بالحدث التأسيسي في عاشوراء وهذا ما

□ مؤتمراً : الإمام الحسين عليه السلام : عالمية وخلود

يفسر الطابع الانفعالي والبكاء الشديد وحالة الحزن التي ترافق اقامة مراسم العزاء من اجل تحقيق هذه المفاهيم في الخبرة الوجدانية.

ب- الشهادة

يرتبط مفهوم الشهادة مباشرة بمفهوم النجاة فالحسين استشهد من اجل تحرير و نجاة "الامة" فهو "سيد الشهداء" و"شهيد كربلاء"، فمجلس العزاء يعنتي بهذا المفهوم ويحاول تقديمه عبر تأويله وتأويله باستشهاد المقاومين والناس المظلومين في اطار مأساوي مشابه لما حصل في كربلاء مما يثير عواطف جياشة لدى الحضور فيختلط عندهم الماضي بالحاضر، فهم يحيون ذكرى عاشوراء وفي نفس الوقت يحيون ذكرى معاناتهم ومآسيهم وفقدان احبتهم.

كما يبرز مجلس العزاء قيمة الفداء القائمة في المسيحية على تحرير الناس من ذنوبهم بفداء المسيح لهم، وكذلك الحسين ع قد فدى جماعته بنفسه لكي يحررهم من الذنوب والآثام ويساعدهم على العبور بسلام إلى الجنة.

ج- الظلم-الحق

يظهر هذان المفهومان بشكل صريح في الخطاب الشيعي في مجالس العزاء فالحسين ثار من اجل الحق والشيعية هم الطائفة المحقة، والحسين تعرض للظلم والشيعية تعرضوا ويتعرضون للظلم، على هذه المفاهيم يعيد الخطيب الحسيني تشكيل نظرة مختلفة للتاريخ العربي والاسلامي، مما يجعل المحتقلين يحسون بظلمهم التاريخي وظلم امامهم، مما يجعلهم يعتقدون بأحقية قضيتهم واعتقاداتهم فيتداخل الدنيوي بالاخروي في تفسير مصير الشيعة(الجنة-الحق-المظلوم) ومصير مخالفيهم(النار-الباطل-الظالم).

د- السلام والمقاومة

يحاول الخطاب الشيعي بيان ازدواجية في وظيفة مجلس العزاء فهو يبغى السلام مع المذاهب الأخرى وفي نفس الوقت يقاوم كل من يعتدي عليه، إذا السلام "للسنة" (الوحدة الإسلامية) والمقاومة "لإسرائيل والغرب" على المستوى العسكري فالطريقة الوحيدة والمثلى لتحرير الأراضي بحسب ما يقول قارئ العزاء هو المقاومة المسلحة أما على الصعيد الفكري والاعتقادي فمفهوم السلام في الخطاب الشيعي موجود لكن ليس بقوة مصطلح المقاومة للمحافظة على الهوية الشيعية المميزة عن الغالبية السنية وفي مواجهة المد العلماني والأفكار الغربية. إذا مفهوم المقاومة يفسر لنا مظاهر العنف في التعبير عن الانتماء المذهبي (كالتطبير وضرب الجسد بالجنائز والمشي حفاة الأقدام).

هـ- الشعائر والهوية:

إن الشعائر لها أهمية كبيرة في الخطاب العاشورائي فهو مربوط دائماً بالهوية الشيعية، لذلك شدد الخطاب على أن التمسك بالشعائر لأنه الطريق الوحيد للمحافظة على الهوية الشيعية فالشعائر الحسينية تصون المجتمع الشيعي من الاندماج و الذوبان في المجتمع الإسلامي الكبير، فالشعائر الحسينية تضمن بقاء التمايز بين "الشيعية" و "السنة". و بذلك تختلط النظرة اللاهوتية بالذنيوية مجدداً فالشعائر تخدم النظرة اللاهوتية الشيعية و العقائد الأخوية و في نفس الوقت تحافظ على الجماعة المذهبية للمجتمع المحلي.

□ مؤتمراً : الإمام الحسين عليه السلام : عالمية وخلود

هذا أبرز ما جاء من قيم في المدرسة العاشورائية بنظر المستشرقين بمنهج مقارن مع المسيحية وخاصة من المستشرق روبرت بندكتي، ومن ملاحظ مدى التصاق بندكتي بالواقع الخارجي لإقامة الشعائر والمراسم مما جعله يصف بدقة عالية أجواء المراسم العاشورائية، مما مكنه من المقارنة بين هذه المراسم والمراسم الاحتفالية المسيحية.

لا شك ان كثيرا من القيم التي يذكرها الخطباء لم يذكرها بندكتي بعدما كان هدفه اظهار وجه الشبه بين القيم المسيحية والعاشورائية، كالتضحية والاباء والايثار وغيرها من القيم العاشورائية الحاضرة في وجدان الجماعة الشيعية، والتي لم نتطرق لها لالتزامنا بنقل ما جاء به المستشرقون في هذا المجال.

المصادر والمراجع:

- المجلسي، محمد باقر، بحار الانوار، بيروت ، لبنان، ط2 ، 1996.
- رزق الله رالف، 1997، "يوم الدم" تمثيلية عاشوراء في جبل عامل، مقارنة نفسية واجتماعية لمقتل الإمام الحسين، ترجمة خليل أحمد خليل، ط1، دار الطليعة، بيروت، لبنان، ط1، 1997،
- السبحاني، جعفر : العقائد الاسلامية، دار التعارف، بيروت، لبنان، ط 4، 2008، ص 341.
- علي، رائد غالب، الامام الحسين وثورة عاشوراء من وجهة نظر المستشرقين، العتبة الحسينية المقدسة، العراق، ط1، 2018.
- معتوق، فرديريك، مرتكزات السيطرة الشرقية، دار الحداثة ، بيروت لبنان، ط1 ، 2009م.
- شرارة، وضاح: تطورات ظاهرة دينية في بلدة من جنوبي لبنان: عاشوراء، منشورات مركز الابحاث في معهد العلوم الاجتماعية الجامعة اللبنانية، 1968.

□ مؤتمراً : الإمام الحسين عليه السلام : عالمية وخلود

- بندكتي، روبير، الشعائر بين الدين والسياسة في الاسلام والمسيحية، دار المشرق بيروت، ط2، 2010.

-Maatouk, Frederic (1974) : la representation de la mort de l'imam Houssein a nabatieh (liban-sud), Beyrouth, coll. "publication du centre de recherche de l'institut des sciences sociales de l'universite libanaise" page 120-125.

- Benedicty, Robert, (1995): Societe civile et communaute religieuse. Experience culturelle d'un village arabe chretien dans la societe arabe contemporaine, Beyrouth, Dar el Machreq.

- Benedicty, Robert, (2001): Transfiguration sacraled de la societe civile> La fete religieuse comme lieu politique dans la societe libanaise contemporaine, Beyrouth, Dar el Machreq.